

MADANIYATLARARO NUTQ ODOBI

Ibrohimova Hadichaxon Madaminjon qizi

70110901-Xorijiy til va adabiyoti (Ingliz tili) 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli tizimli tillarda nutq odobi muammolari ko‘rib chiqiladi. Nutq odobi, ya’ni nutqni shakllantirish va yetkazish qoidalari, har bir tilning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liqdir. Maqolada nutq odobining madaniyat va an’analar bilan bog‘liqligi tahlil qilinadi hamda turli tillarda qanday ifodalangani ko‘rsatiladi. Maqsad - nutq odobining ahamiyatini o‘rganish va o‘rganish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni aniqlashdir.

Kalit so‘zlar: Nutq odobi, tilshunoslik, kommunikatsiya, madaniyat, muloqot, turli tizimli tillar, politezlik, interaktsiya.

Kirish:

Nutq odobi ijtimoiy muloqot jarayonida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan fenomen hisoblanadi. Har bir til o‘ziga xos qoidalar va an’analar bilan bog‘liq, bu esa nutq odobiga ta’sir ko‘rsatadi. Odamlar o‘z fikrlarini, hissiyotlarini va niyatlarini nutq orqali ifodalaydi. Nutq odobini o‘rganish, tilning ijtimoiy kontekstda qanday ishlashini tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada nutq odobi turli tillarda qanday shakllanadi va ularning madaniyatga ta’siri ko‘rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Nutq odobi bo‘yicha tadqiqotlar ko‘plab mualliflar tomonidan olib borilgan. Goffman (1959) nutq odobining ijtimoiy ko‘rinishlarini yoritadi. Brown va Levinson (1987) politezlik nazariyasini taklif etadilar, bu esa turli tillarda muloqot qoidalari va ijtimoiy aloqalar o‘rtasidagi bog‘lanishni o‘rganishga yordam beradi.

Masalan, H. H. Clark (1996) asarida nutq odobining kommunikativ vazifalari haqida so‘z yuritadi. U o‘z ishida nutq odobining qoidalari va ularning ijtimoiy kontekstda qanday amalga oshirilishi haqida muhim fikrlarni keltiradi. A. Wierzbicka (1991) "Cross-Cultural Pragmatics" asarida turli madaniyatlarda nutq odobi o‘ziga

xos xususiyatlarini ko‘rsatadi. Bu asarlar nutq odobining ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatlarini yoritishda muhimdir.

1. Nutq odobi va uning muhimligi. Nutq odobi har qanday til va madaniyatda muhim o‘rin tutadi. U ijtimoiy normalarni, an‘analarni va shaxslararo munosabatlarni shakllantiradi. Nutq odobi quyidagi asosiy elementlardan iborat:

Muloqot qoidalari: Odamlar bir-biriga qanday murojaat qilishini belgilaydi. Misol uchun, ingliz tilida "Mr." yoki "Ms." kabi rasmiy murojaatlar mavjud bo‘lib, bu odamlar o‘rtasidagi masofani saqlaydi.

Sabr-toqat: Muloqotda sabrli bo‘lish, boshqa fikrlarni eshitishga tayyor bo‘lish, ijtimoiy kontekstda muhim ahamiyatga ega. Masalan, ingliz va o‘zbek madaniyatlarida fikrlar o‘rtasida nizo yuzaga kelganda, sabr-toqat ko‘rsatish muhimdir.

Izza va e‘tibor: Boshqa odamning his-tuyg‘ularini hurmat qilish va ularni hisobga olish. O‘zbek tilida "yaxshi o‘zingizni tuting" yoki "rahmat, bu juda muhim" kabi iboralar o‘zgalar bilan muloqotda hurmatni ko‘rsatadi.

2. Turli tizimli tillarda nutq odobi qoidalari. Har bir til o‘ziga xos nutq odobi qoidalariga ega. Misol uchun:

Ingliz tili: "Please" va "thank you" so‘zlari muloqotda odobni ifodalaydi. Ingliz tilida muloqot ko‘pincha rasmiy va aniq bo‘lishi kerak. Agar siz biror kishiga so‘rov qilmoqchi bo‘lsangiz, "Could you please...?" tarzida boshlashingiz odobga to‘g‘ri keladi.

O‘zbek tili: "Siz" va "sen" ko‘rsatkichlari samimiyatni va hurmatni ifodalashda muhimdir. O‘zbek tilida ko‘proq shaxsiy munosabatlar ahamiyatga ega bo‘ladi. Masalan, do‘stlar o‘rtasida samimiy munosabatlar "sen" bilan murojaat qilish orqali namoyon bo‘ladi, lekin rasmiy holatda "siz" ishlatilishi zarur.

3. Nutq odobining madaniyatga ta‘siri. Nutq odobi madaniyat va an‘analar bilan bog‘liqdir. Boshqa madaniyatlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri fikr bildirish odobga to‘g‘ri kelmasligi mumkin. Misol uchun, o‘zbek madaniyatida esa samimiylik va ochiqlik muhimdir, bu esa xalqning an‘analari va tarixi bilan bog‘liqdir. O‘zbek madaniyatida, masalan, mehmondo‘stlik qoidalari juda muhim ahamiyatga ega. Mehmonlarni kutib

olish jarayonida odob va hurmat ko‘rsatish muhimdir. O‘zbeklarda "mehmon - Xudoning bir qismi" degan tushuncha mavjud, bu esa muloqotda odobni oshiradi.

Xulosa:

Nutq odobi - bu til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘lanishni ko‘rsatadigan muhim fenomen. Turli tizimli tillarda nutq odobi qoidalari o‘ziga xos xususiyatlarga ega, va ularning ijtimoiy hayotdagi roli beqiyosdir. Nutq odobi tadqiqotlari, bir tomondan, tilshunoslik va madaniyat o‘rtasidagi aloqani ochib beradi, ikkinchi tomondan esa, ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashda muhim omil bo‘ladi. Nutq odobini o‘rganish va rivojlantirish har bir jamiyat uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press.
2. Clark, H. H. (1996). *Using Language*. Cambridge University Press.
3. Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.
4. Wierzbicka, A. (1991). *Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction*. Mouton de Gruyter.
5. Akhmanova, O. S. (1973). *Language and Culture*. Moscow: Nauka.
6. Salikhov, R. (2020). *Communication and Cultural Norms in Uzbek Language*. Tashkent: Fan va Texnologiya.